

Є. В. Свіщова

ВЗАЄМОДІЯ МАТЕМАТИКИ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

У статті розглядаються питання про роль та функції сучасної математичної освіти, взаємодію математики та гуманітарних наук у формуванні інтелектуальної особистості. Наголошується, що практична корисність математики – не головне, заради чого її потрібно вивчати. Математика посідає в системі наук особливе становище, утворюючи своєрідну сполучну ланку між природничими і гуманітарними науками. Розглядаються три головні напрямки зв'язків між математикою та гуманітарною сферою. Робиться висновок, що математика дуже важлива і для розвитку людства в цілому, і для інтелектуального вдосконалення конкретної особистості. А до відомого твердження: «якщо хочеш стати освіченою людиною, потрібно багато читати», потрібно додати: «– і займатися математикою». Тому що той, хто не володіє хоча б елементарною математичною культурою, у найкращому разі може бути або фахівцем у якійсь вузькій галузі, який нічого не бачить за її межами, або «ерудитом», який знає багато фактів, але не вміє вибудувати з них єдину картину. Таким чином, він не може бути по-справжньому освіченою людиною.

Ключові слова: математика, освіта, абстрактне мислення, логічні міркування, математичні методи.

Svishchova Yevheniia. Interaction of mathematics and humanities in the formation of a modern educational environment.

The article examines the role and functions of modern mathematical education, the interaction of mathematics and the humanities in the formation of an intellectual personality. It is emphasized that the practical usefulness of mathematics is not the main reason why it should be studied. Mathematics occupies a special position in the system of sciences, forming a kind of connecting link between the natural sciences and the humanities. Three main directions of connections between mathematics and the humanitarian sphere are considered. It is concluded that mathematics is very important for the development of humanity as a whole, and for the intellectual improvement of a specific personality. And to the well-known statement: «if you want to become an educated person, you need to read a lot»,

you need to add: «and do mathematics.» Because someone who does not have at least elementary mathematical culture can at best be either a specialist in some narrow field who sees nothing beyond its boundaries, or an «erudite» who knows many facts but can't put these facts together. Thus, he cannot be a truly educated person.

Key words: mathematics, education, abstract thinking, logical reasoning, mathematical methods.

Математика, по суті, наука гуманітарна, тому що вона вивчає те, що людина навігадувала.

А. А. Марков

Здавна у країнах європейської культури математика становить необхідну частину загальної освіти. Але час від часу чути голоси: «Навіщо витратити навчальний ресурс на математику? Адже вона стане в пригоді лише небагатьом, решті вистачить арифметики – та й без неї, у наш час комп'ютерних технологій, мабуть, можна обійтися. Нехай математику вивчають майбутні математики, фізики, інженери. А всіх інших нема чого мучити складними доведеннями та громіздкими обчисленнями».

Але практична корисність математики – не головне, заради чого її потрібно вивчати. Математика посідає в системі наук особливе становище, утворюючи своєрідну сполучну ланку між природничими і гуманітарними науками.

Питання про роль та місце математики завжди цікавили вчених-математиків і педагогів. Перша публікація на цю тему «Наочне вчення про число» (1803 рік) належить швейцарському педагогу Й. Г. Песталоцці. Цим питанням приділяли увагу такі відомі вчені 19 століття як академіки П. Л. Чебишов, В. Я. Буняковський, М. В. Остроградський. Великий вплив надали виступи і роботи видатних математиків 20 століття – академіків О. Д. Александрова, Б. В. Гнеденко, А. М. Колмогорова, О. В. Погорелова, О. Я. Хінчіна, Л. Д. Кудрявцева [1].

Мета статті – дати відповідь на питання про роль та функції сучасної математичної освіти, взаємодію математики та гуманітарних наук у формуванні інтелектуальної особистості.

Можна виокремити три головні напрямки зв'язків між математикою та гуманітарною сферою.

Перший напрямок. В усіх гуманітарних науках і гуманітарних галузях практичної діяльності – таких, як юриспруденція, фінанси тощо, – доводиться мати справу з абстрактними поняттями. Але ніщо не розвиває вміння працювати з абстрактними поняттями, ніщо так не виховує культуру абстрактного мислення, як вивчення математики. І ніщо інше не вчить настільки ефективно мистецтву логічного міркування, без якого неможливо уявити жодну діяльність гуманітарного профілю.

Розглянемо, наприклад, юриспруденцію. Подібність між юридичними та математичними доведеннями прямо-таки впадає в очі. І навряд чи ця схожість випадкова: саме мистецтво судового доказу, яке було високо розвинене в Стародавній Греції, стало, на думку багатьох істориків, взірцем для грецьких вчених, які відкрили мистецтво математичного доведення. Соломон Якович Лур'є, один із найбільших дослідників суспільних відносин античності та давньогрецької науки, писав, що починаючи з IV ст. до н. е. автори математичних книжок черпають свою аргументацію з практики кримінального судочинства (звідки був запозичений, зокрема, спосіб доведення «від супротивного»), внаслідок чого аргументація стала більш строгою, заснованою на правильних і точних, науково бездоганних визначеннях [2].

А зараз ми можемо часто чути про блискучих юристів, які, до того ж, отримали гарну фізико-математичну освіту. Це допомогло їм, подібно гарним шахістам, будувати різноманітні комбінації варіантів захисту в суді, або винайти найкращі способи взаємодії із законодавчою базою і вигадати різні креативні рішення розглянутих проблем.

Другий напрямок. Людина живе серед природи і сама є її частиною. Тому вона не може «пізнати саму себе» – в чому й полягає призначення гуманітарних наук, – не пізнаючи водночас природу, для чого слугують природничі науки, які в значній своїй частині спираються на математику.

Це добре розуміли стародавні греки. Їх філософія була тісно пов'язана з математикою; а математика була для них не «грою

розуму» і тим більше не прикладним мистецтвом, а головним засобом пояснення устрою світу. За переказами, Платон заборонив вхід до своєї Академії тим, хто не вивчав геометрію; і навіть якщо це всього лише легенда, вона вірно відображає дух грецької думки. А в Новий Час ми бачимо такі колосальні постаті, як Декарт і Лейбніц – великі філософи та великі математики. І в ближчу до нас епоху ми знаходимо серед значних філософів фізика Е. Маха та математика Б. Рассела.

Третій напрямок. В наш час багато гуманітарних наук безпосередньо використовують математичні ідеї та методи, і область їх застосування постійно розширюється.

Більш, ніж півтора століття тому в роботах Дж. Буля і А. Де Моргана з'явилися зачатки математичного апарату логіки, який за кілька наступних десятиліть цілком змінив образ цієї науки, яка понад дві тисячі років не виходила скільки-небудь значно за межі кола ідей і понять, окресленого Аристотелем. Сучасна логіка – наука переважно математична, і водночас вона залишається гуманітарною, бо її предмет – закони міркування.

Пізніше, у 50-ті роки ХХ століття, виникла математична лінгвістика. Певною мірою її поява була стимульована прикладними дослідженнями, що почалися саме тоді у зв'язку з винаходом електронних обчислювальних машин (автоматизація перекладу, побудова інформаційно-пошукових систем тощо). Особливо важливо наголосити, що для сучасної лінгвістики математичні поняття є не допоміжним засобом, а невід'ємною та дуже важливою частиною її понятійного апарату.

Дещо раніше математичної лінгвістики виникла математична економіка. Нині про важливість математичних методів для економічної науки знають усі, хоча б з чуток.

Можна зробити висновок: математика дуже важлива і для розвитку людства в цілому, і для інтелектуального вдосконалення конкретної особистості [4]. А до відомого твердження: «якщо хочеш стати освіченою людиною, потрібно багато читати», потрібно додати: «– і займатися математикою». Тому що той, хто не володіє хоча б елементарною математичною культурою, у найкращому разі може бути або фахівцем у якійсь вузькій галузі, який нічого не бачить за її

межами, або «ерудитом», який знає багато фактів, але не вміє вибудувати з них єдину картину. Таким чином, він не може бути посправжньому освіченою людиною.

Список бібліографічних посилань

1. Свіщова, Є. В. (2022). Про роль та функцію математичної освіти в системі фундаментальної підготовки сучасного економіста. *Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.»*, т. 28, с. 193–198.
2. Бевз, В. Г. (2006). *Історія математики*. Харків: Основа, 176 с.
3. Halmos, P. R., Moise, E. E. and Piranian, G. (1975). The Problem of Learning to Teach. *Amer. Math. Monthly*, vol. 82, 5, p. 466–476.
4. Свіщова, Є. В., Ніколаєва, О. Г. (2022). Про деякі аспекти математичної підготовки майбутніх економістів. У: *Експертні оцінки елементів навчального процесу*. Харків, с. 86–90.

References

1. Svishchova, YE. V. (2022). Pro rol№ ta funktsiyu matematychnoyi osvity v systemi fundamental№noyi pidhotovky suchasnoho ekonomista [About the role and function of mathematical education in the system of fundamental training of a modern economist]. *Vcheni zap. Kharkiv. humanitar. un-tu «Nar. ukr. akad.»*, vol. 28, pp. 193–198.
2. Bevz, V. H. (2006). *Istoriya matematyky* [History of mathematics]. Kharkiv: Osнова, 176 p.
3. Halmos, P. R., Moise, E. E. and Piranian, G. (1975). The Problem of Learning to Teach. *Amer. Math. Monthly*, vol. 82, 5, pp. 466–476.
4. Svishchova, YE. V., Nikolayeva, O. H. (2022). Pro deyaki aspekty matematychnoyi pidhotovky maybutnikh ekonomistiv [About some aspects of mathematical training of future economists]. U: *Ekspertni otsinky elementiv navchal№noho protsesu*. Kharkiv, pp. 86–90.